

**EI DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL
EN LA CLASE DE ELE**

Tatiana GOREA, *profesor asistente,*
Universidad de Estado „Alecu Russo” de Balti
tatiana.gorea@usarb.md

Abstract: *In the teaching and learning of Spanish as a foreign language, it is not only necessary to develop communicative competences that allow students to communicate efficiently, but also other sets of skills that contribute to making learning and communication more effective. This article aims, on the one hand, to analyze theoretical aspects of intercultural competence; and on the other hand, to present strategies and teaching activities that stimulate the development of intercultural competence in the Spanish as a foreign language classroom.*

Keywords: *intercultural competence, teaching strategies, teaching activities, cultural shock, cultural stereotypes.*

En la actualidad la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) no significa sólo enseñar con los métodos tradicionales, donde se presta especial atención a la morfología, el sintaxis, el léxico y el componente gramatical sino también desarrollar en la clase de ELE ciertos aspectos hacia las diferencias culturales.

El componente cultural en la enseñanza de lengua española necesita un profundo análisis y una revaloración. En comparación con los contenidos estrictamente lingüísticos, los contenidos culturales están muchas veces en una situación de desventaja, y a menudo caen en simplificaciones excesivas y estereotipos.

En Europa, instituciones como el Consejo de Europa han dedicado enormes esfuerzos al conocimiento y difusión del enfoque intercultural entre profesores. La noción del hablante intercultural está presente en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje. Enseñanza. Evaluación (MCER; 2001). No obstante, el aprendizaje de una lengua extranjera, como el español, permite al hablante ampliar su visión del mundo y desarrollar su personalidad social mediante el acceso a nuevas realidades, como se menciona en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, que destaca la importancia de la competencia intercultural y la comprensión de las diversas culturas hispanohablantes.

En el marco de una Europa cada vez más multicultural, surgen nuevas propuestas metodológicas que ponen en un lugar destacado el componente cultural en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Una de las más relevantes personalidades es la de Michael Byram, un nombre de referencia en el campo de la educación y la comunicación intercultural. Sus trabajos fueron fundamentales en la comprensión y desarrollo de la competencia intercultural. ¿Qué es la competencia intercultural según Byram? El investigador define la competencia intercultural como la capacidad de comunicarse de manera efectiva y apropiada con personas de diferentes culturas. Esta capacidad va más allá del simple conocimiento de otras culturas, sino que implica una serie de habilidades, actitudes y conocimientos.

Byram nos presenta un modelo de Competencia Comunicativa Intercultural que se caracteriza por varios rasgos.

- Conocimientos: comprensión de la propia identidad cultural, valores, comportamientos, conocimientos de cultura propia. Aprendizaje sobre otras culturas: obtener información sobre diferentes culturas, como historia, costumbres, normas y valores.
- Habilidades de descubrimiento e interacción: habilidades interpretativas y relacionales que significa la capacidad de interpretar productos y prácticas culturales (literatura, arte, música) y conectarlos con las propias experiencias culturales. Habilidades de descubrimiento: la capacidad de explorar y descubrir nuevas culturas a través de interacciones directas con personas de diferentes orígenes.
- Actitudes: Voluntad de conocer e interactuar con otras culturas. Capacidad de comprender y apreciar diferentes perspectivas y valores. Tolerancia y flexibilidad: Capacidad de adaptarse a diferentes normas y comportamientos culturales.
- Conciencia cultural crítica: capacidad de evaluar los propios valores y creencias culturales, y de reconocer los prejuicios y estereotipos
- Orientación intercultural: capacidad de analizar situaciones interculturales y tomar decisiones adecuadas.

El modelo del investigador británico ha tenido un impacto significativo en el aprendizaje de idiomas, enfatizando la importancia de desarrollar la competencia intercultural junto con las habilidades lingüísticas. También ha influido en el desarrollo curricular como y en la formación de docentes. Los estudiantes de una lengua extranjera se ven obligados a adoptar nuevos pape-

les, principalmente el de intermediarios entre individuos y culturas. “Un individuo enfrentado a situaciones de choque cultural en las cuales tiene que comprender las relaciones entre culturas, las demandas de experimentar otra norma de vida, donde tienen que ser mediadores entre formas distintas de vivir e interpretar el mundo...”(Byram, 1995:54). Si se considera que uno de los objetivos de la enseñanza de una lengua extranjera es promover actitudes positivas de tolerancia hacia otros, los profesores deberían establecer mecanismos para hacerlo posible.

Está demostrado que a lo largo del proceso de aprendizaje, los alumnos pueden cambiar de actitud cuando son influidos por los profesores, y en nuestro caso, por la forma de presentar la información sobre una cultura concreta. Por lo tanto, sugiere Byram que como profesores de lengua y cultura es necesario planificar y estructurar esa influencia en la clase a través de una metodología basada en la aplicación de técnicas etnográficas, con otras palabras el estudio descriptivo de cultura popular que impliquen observación, interpretación y reflexión sobre la cultura propia y la nueva. El estudiante se convierte en un mediador entre culturas.

La competencia intercultural es una habilidad esencial en el mundo globalizado de hoy. En la clase de español esta competencia se puede desarrollar de una manera natural y atractiva, ofreciendo a los estudiantes no solo los conocimientos lingüísticos, sino también una comprensión de la cultura española.

El objetivo importante es lograr que los jóvenes aprecien la diversidad social y cultural de España y de todos los países de Europa. Por diálogo intercultural se entiende un proceso que implica el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones culturales y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos. El diálogo intercultural tiene el propósito de facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo.

Ángels Oliveras en su libro "Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una lengua extranjera" explora la importancia de la dimensión intercultural en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y está afirmando que la competencia intercultural consiste en ser capaz de comportarse de forma apropiada en el encuentro intercultural, según las normas y convenciones del país. La idea básica es que cada reunión, cada contacto es una situación social que requiere unas destrezas sociales por parte de los participantes para que el encuentro resulte exitoso.

Oliveras sostiene que el dominio de una lengua no es suficiente para lograr una comunicación eficaz y auténtica, sino que es esencial desarrollar habilidades interculturales que permitan a los estudiantes interactuar de manera adecuada en contextos culturales diversos. Ángels Oliveras define la competencia intercultural como la capacidad de comprender y respetar las diferencias culturales, así como de adaptarse a las normas y valores de otras culturas durante la interacción, con otras palabras es la habilidad de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse a las acciones y expectativas de personas de otras culturas (Oliveras 2000:38).

Los contenidos socioculturales en el aula de Español como Lengua Extranjera son aquellos que permiten a los estudiantes conocer y comprender las costumbres, tradiciones, normas sociales, valores y formas de vida de los países hispanohablantes. Estos contenidos no solo enriquecen el aprendizaje lingüístico, sino que también desarrollan la competencia intercultural de los estudiantes.

En la práctica cada profesor de lengua extranjera sabe lo importante que es la cultura en la clase de español como por ejemplo de gastronomía *gaspacho, tapas, tortilla, paella*; costumbres y normas sociales: *La siesta, El "tú" y el "usted", Las corridas de toros*; música y baile: *sevillanas, jota, flamenco*; fiestas y tradiciones; *La Tomatina, Navidad, "doce uvas"...* con otras palabras que cultura es la forma de vivir de un pueblo, su visión del mundo. En comparación con los contenidos estrictamente lingüísticos, los contenidos culturales están

muchas veces en una situación de desventaja, y a menudo caen en simplificaciones excesivas y estereotipos.

El desarrollo teórico-práctico de la competencia intercultural en la enseñanza de idioma extranjero tiene su origen en la enseñanza tradicional de la cultura mediante la inclusión de contenidos socioculturales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lengua española.

En los diferentes niveles de enseñanza y aprendizaje del español es necesario introducir textos escritos y audiovisuales de todo tipo, (literarios, canciones, películas...) que tengan contenido sociocultural relevante para construir, formar conocimientos de cultura del país. En la clase de español, empezando con el nivel A1 se introducen contenidos socioculturales como por ejemplo los textos y videos sobre el parque *del Retiro en Madrid, la fiesta de Sanfermín en Pamplona, la fiesta de Navidad en España*. También es importante que los textos sean lo suficientemente interesantes y que den la posibilidad a discutir sobre el contraste, semejanzas y diferencias entre la cultura española y la cultura del país propio.

Una vez que los estudiantes tienen un nivel de lengua más alto, las actividades deberían implicar, además de la comparación también y una reflexión, como por ejemplo los textos que abarcan los contenidos socioculturales como: *las fórmulas y ritos sociales, costumbres, hábitos de la vida cotidiana, estereotipos culturales, choque cultural*. En todas estas actividades los estudiantes exponen sus sentimientos y desconciertos ante la nueva cultura. No obstante, cabe mencionar que las percepciones y opiniones que los estudiantes tienen del mundo nunca son objetivas, sino que están determinadas por la cultura en la que crecen, así como por otros factores más personales, como el carácter o la educación.

Existen algunas estrategias para desarrollar la competencia intercultural en las clases de español:

1. Introducir durante el aprendizaje de lengua española los contenidos culturales diversos:
 - Textos auténticos como fragmentos de obras literarias españolas y latinoamericanas, analizando temas universales y particularidades culturales como por ejemplo la obra de *La sombra del viento* (2001) del escritor español Carlos Ruiz Zafón. En su famosa novela, Zafón ofrece una visión de la posguerra en Barcelona, donde se mezclan culturas, géneros y épocas. La novela no solo explora la historia de España y la Guerra Civil, sino también cómo los personajes se enfrentan a diferentes valores y normas de la sociedad en la que viven. Además se pueden incluir textos de las canciones para explorar la interculturalidad, que permite fusionar diferentes tradiciones culturales y compartir experiencias de vida, como por ejemplo *villancicos de Navidad*.
 - Lluvia de ideas y conversaciones abiertas – para averiguar lo que los estudiantes piensan sobre ciertos temas como por ejemplo sobre los estereotipos culturales de los españoles
 - Presentaciones individuales breves - para conocer experiencias de los estudiantes y promover intercambio de ideas.
 - Incidentes críticos - para ser conciente acerca de la diversidad cultural y sobre posibles dificultades en la comunicación. Un incidente crítico significa la descripción de situaciones en las que las personas se enfrentan a dificultades o malentendidos debido a las diferencias culturales. Por ejemplo un malentendido por el estilo de comunicación directo vs. indirecto en diferentes culturas. Durante una actividad del grupo, el profesor les pide a los estudiantes que expresen sus opiniones sobre un tema en discusión. El profesor, al estar acostumbrado a la comunicación directa en clases de estudiantes, espera respuestas rápidas y abiertas de todos los estudiantes. Sin embargo, uno de los estudiantes se queda en silencio, lo que podría ser interpretado como *falta de participación o desinterés* por parte del profesor. El profesor, al no ver que el estudiante se está integrando a la conversación, le pregunta directamente por qué no está participando. El

estudiante, a su vez, responde de forma más reservada y con una sonrisa tímida, diciendo que no se siente completamente seguro con su español para dar una respuesta completa. En este momento, el profesor podría *malinterpretar* la sonrisa del estudiante como una señal de evasión o falta de seriedad, mientras que en su cultura, esa sonrisa es simplemente una forma de mostrar respeto y no incomodidad.

- Estos incidentes pueden ser positivos o negativos, pero siempre revelan cómo las diferencias culturales influyen en la comunicación y en la interacción entre individuos de distintos contextos. Por ejemplo un malentendido por el estilo de comunicación directo vs. indirecto en diferentes culturas.
 - Juegos de roles y simulaciones - para practicar situaciones de comunicación intercultural. Como por ejemplo: Juego de rol sobre un conflicto cultural. Los estudiantes simulan un conflicto cultural entre dos personas de diferentes orígenes. El conflicto puede surgir de malentendidos culturales, diferencias en normas sociales o expectativas diferentes en situaciones cotidianas, en una situación siguiente: un turista español se queja de que un camarero japonés en un restaurante no le respondió de manera rápida y amigable, lo que considera un mal servicio. El camarero, por su parte, se siente molesto porque en Japón se valora mucho el silencio y la cortesía, y considera que el turista no comprendió el respeto mutuo.
 - Concurso de preguntas - sobre aspectos culturales, para promover el conocimiento de los mismos
2. Fomentar la reflexión intercultural:
- Debates en parejas o pequeños grupos – para provocar discusión sobre temas socioculturales relevantes. Por ejemplo si se trabaja con los contenidos y actividades basadas en estereotipos. El estereotipo, como barrera cultural para el desarrollo de competencia intercultural, puede transformar una actitud de intolerancia y por ello debe ser desmontado o al menos matizado.
 - Actividades de comparación y contraste, en cuales se provoca el análisis y comparación. Se centra en crear una sensibilización hacia las diferencias que existe entre las culturas. Se intenta desarrollar empatía hacia las diferencias culturales. Como por ejemplo respondiendo a las preguntas: Lo que se suele hacer o decir en España ¿se hace en mi país? ¿Cómo me siento al respecto? Busco un elemento, acción parecidos en mi cultura.
 - estudiar las costumbres y tradiciones a través de actividades como la celebración de *fiesta de Navidad, La Nochevieja, el Día de Los Reyes Magos, Pascua, El Día del Libro, El Día de Hispanidad*; preparación de comidas típicas y comparar con las tradiciones con su país.
3. Fomentar la actitud intercultural
- Crear un ambiente inclusivo. En una clase de español como lengua extranjera, hay estudiantes de diferentes orígenes culturales como rumana, ucraniana, rusa, turca. Para asegurar un ambiente inclusivo, es necesario implementar diversas estrategias que permiten que todos los estudiantes se sientan respetados, comprendidos y apoyados en su aprendizaje. Es necesario de asegurar de que todos los estudiantes tengan oportunidades de participar en las discusiones, independientemente de su nivel de competencia en español. Por ejemplo, si un estudiante tiene miedo de hablar, el profesor ofrece apoyo adicional para que el estudiante pueda expresarse de manera cómoda. Se evita que los estudiantes de una sola cultura o grupo lingüístico dominen la conversación.
 - Animar a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias actitudes y prejuicios. Una actividad de este tipo es contar experiencias que nos hayan sorprendido o situaciones conflictivas en las que no pudimos resolver un problema.

Por ejemplo actividades pensadas para afrontar y analizar el choque cultural en los cuales el estudiante explore sus reacciones ante un choque cultural y para ayudarlo a evitarlo o afrontarlo. Por ejemplo en España es *común dar besos en la mejilla*. El beso en la mejilla es habitual en algunas culturas, pero en otras puede resultar inapropiado, incómodo o incluso extraño. Esta diferencia cultural puede generar malentendidos en situaciones cotidianas, como el saludo y es un ejemplo claro de cómo los malentendidos interculturales pueden afectar la interacción social. Se trata de educarle en la tolerancia a la ambigüedad y en la incertidumbre que suele generar el encuentro intercultural.

Un ejemplo de actividades que se utilizan en la clase de español lengua extranjera son las tareas sobre *estereotipos culturales*. Estas actividades son una excelente manera de sensibilizar y reflexionar sobre cómo los estereotipos afectan nuestras percepciones de otras culturas y cómo pueden perpetuar prejuicios y discriminación.

1. La tarea: Análisis de Estereotipos *sobre nuestros vecinos, los ucranianos*. El objetivo de esta tarea es analizar cómo los estereotipos culturales se representan en las redes sociales, internet.

La tarea de los estudiantes consiste en buscar en internet algunos estereotipos comunes sobre los ucranianos como por ejemplo:

- *Los ucranianos son todos nacionalistas o fascistas*. Este estereotipo se ha intensificado en los últimos años debido a la guerra en Ucrania y la creciente identidad nacionalista en ciertas partes del país. No obstante, este estereotipo es exagerado y reduccionista. Aunque algunos grupos en Ucrania pueden ser nacionalistas, no todos los ucranianos se identifican con ideologías extremistas. Ucrania es un país diverso, con diferentes opiniones políticas y culturales. Es importante no asociar a toda la población con un solo grupo ideológico.
- *Los ucranianos son muy cercanos a los rusos* - Aunque hay vínculos históricos, culturales y lingüísticos entre Ucrania y Rusia, especialmente en las regiones del este y sur de Ucrania, este estereotipo ignora las profundas diferencias políticas y culturales que han surgido en las últimas décadas, especialmente a raíz de la revolución de Maidan (2014) y el conflicto con Rusia. Muchos ucranianos han distanciado su identidad nacional de la rusa, especialmente en el contexto de la guerra en el Donbás y la anexión de Crimea.

2. La siguiente tarea consiste en dividir a los estudiantes en pequeños grupos y asignar a cada grupo una información que contenga un estereotipo cultural sobre los ucranianos. Los grupos deben analizar cómo se presenta el estereotipo, cómo se relaciona con la cultura que se representa. Después puede seguir la discusión: ¿Qué estereotipos se repiten? ¿Qué consecuencias pueden tener estos estereotipos en la forma en que percibimos a otras naciones, culturas? Y al final de esta actividad se propone un debate: ¿Deberíamos eliminar los estereotipos culturales? con el objetivo de reflexionar sobre cómo los estereotipos, aunque a veces puedan parecer inofensivos, pueden tener efectos reales sobre las personas y las relaciones interculturales.

Los *estereotipos sobre cualquiera nación* son conceptos generalizados que suelen simplificar y distorsionar las realidades de esta cultura y sus habitantes. Algunos de estos estereotipos provienen de representaciones históricas, políticas y culturales en los medios de comunicación, mientras que otros se deben a malentendidos o prejuicios sobre la región.

En muchos sistemas educativos, no se enseña adecuadamente sobre la diversidad cultural ni se fomenta el respeto por otras culturas. En lugar de promover una comprensión profunda y matizada de las culturas, se enseña a los estudiantes a generalizar y a categorizar a las personas en grupos homogéneos, basados en su nacionalidad, etnia o religión. Con otras palabras la falta de educación intercultural se refiere a la ausencia o insuficiencia de conocimientos y herramientas en los sistemas educativos que promuevan la comprensión, el respeto

y la valoración de las diversidades culturales presentes en el mundo. Este tipo de educación es crucial para reducir los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que a menudo nacen de la ignorancia o el desconocimiento de las realidades culturales.

El manual "Competencia intercultural: un marco conceptual y operacional" de la UNESCO proporciona un marco práctico para comprender y desarrollar competencias interculturales en diversos contextos, incluyendo la educación, el trabajo y la vida cotidiana. "Hay un nuevo tipo de alfabetización, a la par de la importancia de las habilidades de lectura, escritura y aritmética: la alfabetización cultural ha empezado a ser el sustento para el mundo de hoy, una fuente fundamental para acoplar los múltiples lugares que puede tomar la educación (de la familia y la tradición a los medios, tanto viejos como nuevos, hasta grupos y actividades informales) y una herramienta indispensable para trascender el choque de ignorancias. Este puede ser visto como un amplio conjunto de visiones de mundo, actitudes y competencias que la gente joven adquiere para toda la vida.", menciona UNESCO (2017:9). En el ámbito educativo, los principios que guían la acción intercultural están diseñados para promover una enseñanza inclusiva, respetuosa y enriquecedora para estudiantes de diferentes orígenes culturales. Esto significa que, en el contexto educativo, los principios que guían la acción intercultural son ideas fundamentales que orientan cómo los docentes, escuelas y sistemas educativos deben actuar para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural, tengan acceso a una educación de calidad. Estos principios buscan promover una enseñanza inclusiva, para que nadie sea excluido por su cultura, lengua o tradiciones y también respetuosa y enriquecedora, que valore y respete las diferencias culturales de cada estudiante, donde la diversidad cultural sea vista como una oportunidad para aprender unos de otros, creando un entorno educativo más amplio y diverso.

El desarrollo de competencia intercultural es un proceso gradual que requiere tiempo. Al integrar estas estrategias en la clase los estudiantes se convierten en ciudadanos más concientes y respetuosos de la diversidad cultural.

El Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural del Consejo de Europa que es un documento oficial donde se presentan ideas y propuestas para fomentar la convivencia pacífica y respetuosa entre personas de diferentes culturas. Fue publicado en 2008 y se titula "Vivir juntos con igual dignidad". En este libro se menciona que las instituciones de educación superior desempeñan un papel importante en el fomento del diálogo intercultural, a través de sus programas de educación, como actores en la sociedad y como foros para el diálogo intercultural. (Libro Blanco,2008:37). El aprendizaje y la enseñanza de competencias interculturales son esenciales para la cultura democrática y la cohesión social. Las competencias interculturales deberían formar parte de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Al fomentar el diálogo intercultural, podemos superar las diferencias y construir un futuro más prospero para todos. Las barreras interculturales son obstáculos que dificultan la interacción, el entendimiento y la convivencia entre personas de diferentes culturas. Estas barreras pueden surgir debido a diferencias en valores, costumbres, lenguas o percepciones que no se pueden superar fácilmente, requieren atención, tiempo y no se deben someter presión. Una de las estrategias de lucha con barreras interculturales es el desarrollo de la competencia intercultural, para poder crear relaciones humanas basadas en el entendimiento mutuo, la equidad y el respeto. El enfrentamiento, mediante el dialogo y el intercambio de argumentos, será uno de los instrumento necesarios de la educación del siglo XXI.

Referencias bibliográficas:

1. Àngels Oliveras. Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una lengua extranjera: estudio del choque cultural y los malentendidos, Edinumen, 2000

2. Byram, M., y Zarate G. Definiciones, objetivos y evaluación de objetivos socioculturales. Estrasburgo: Consejo de Europa. 1994
 3. Byram, M. Enseñar y evaluar la competencia comunicativa intercultural. Clevedon: Materia Multilingüe. 1997
 4. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
 5. https://cvc.cervantes.es/ENSEÑANZA/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
 6. Plan Curricular del Instituto Cervantes
 7. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm
 8. Competencias interculturales: marco conceptual y operativo. UNESCO 2017. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251592>
 9. Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural “Vivir juntos con igual dignidad”. Consejo de Europa. 2008
 10. https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/pub_white_paper/whitepaper_id_spanishversion.pdf
-